

Diseño y construcción de un vehículo modular para actividades de rescate

¹Tecnológico Nacional
*Smith@educacion.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

Resumen

El presente artículo presenta el Diseño y construcción de un vehículo modular para actividades de rescate, se describen a través del estado del arte y del campo los antecedentes que dan lugar a este proyecto como una propuesta factible, basado en el marco teórico se da certeza de la viabilidad para llevarlo a cabo, se delimitan el alcance del proyecto y se presentan las restricciones respecto a su funcionamiento, se presenta un plan de trabajo en forma de metodología y una planeación del mismo a través del cronograma del trabajo.

Se realiza una propuesta que tiene como objetivo la realización de un vehículo de rescate con componentes modulares monitoreado y manipulado de forma remota que permita realizar distintas tareas de rescate de acuerdo con las situaciones que se presenten en caso de una situación de riesgo de un desastre natural.

Palabras clave: Sistema Modular, Vehículo de rescate, Rocker-Bogie.

Abstract

This document presents the "Design and construction of a modular vehicle for rescue activities", the antecedents that give rise to this project are described through the state of the art and field as a feasible proposal, based on In the theoretical framework, certainty is given of the viability to carry it out, the scope of the project is delimited and the restrictions regarding its operation are presented, a work plan is presented in the form of a methodology and a planning of the same to through the work schedule.

A proposal is made that aims to create a rescue vehicle with remotely monitored and manipulated modular components that allow different rescue tasks to be carried out depending on the situations that arise in a situation of risk of natural disaster.

Key words: Modular system, rescue vehicle, Rocker-Bogie.

Introducción

En la actualidad se puede ver que los desastres naturales cada vez son de más alto nivel, un ejemplo reciente es el terremoto del 19 de septiembre del 2017 en México, el cual tuvo una magnitud de 7.1 en la escala Richter, lo publicado por la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) informó que 369 cuerpos fueron recuperados en todo el país, reportados en el informe del coordinador de SEGOB Luis Felipe Puente Espinosa.

Los cuerpos recuperados de personas atrapadas entre los escombros fue gracias al apoyo de diversos departamentos, entre ellos personal capacitado para búsqueda y rescate de personas que se encuentran entre los escombros, a los cuales se les conoce como Brigada de Rescate Topos Tlatelolco A.C, mejor conocidos como topos, estas personas ingresan entre los escombros para poder rescatar a los sujetos que se encuentra entre la infraestructura derrumbada, con la finalidad de aumentar la rapidez de búsqueda, se implementó un programa que cuenta con el apoyo de caninos de rescate para localizar a individuos que se encuentren atrapados, pero a pesar de esto en ocasiones aún pueden existir pérdidas de miembros del equipo humano y caninos durante la operación de rescate.

Los seres humanos tienen la capacidad de estar sin oxígeno aproximadamente cuatro minutos, algunas personas atrapadas dentro de los escombros tienden a sufrir sofocación, esto a causa de la impresión de estar entre los escombros o también pueden padecer claustrofobia, esto reduce el margen de oxígeno considerablemente, ya que una persona asustada respira constantemente y disminuye la cantidad de oxígeno rápidamente y provoca una sofocación.

Para reducir considerablemente las cifras de personas que mueren sofocadas entre las infraestructuras derrumbadas, por causa de deshidratación o durante una operación de búsqueda se propone un prototipo, el cual tiene como objetivo implementarse durante un desastre natural, el diseño contará con un sistema de amortiguación mecánica Rocker bogie, para asegurar que el vehículo pueda superar diversos obstáculos, en otras palabras, que cuente con la tracción suficiente para poderse moverse en todo tipo de terreno y también se piensa en un diseño modular para facilitar el ensamblado y desensamblado del vehículo y aditamentos que se requieran agregar, lo cual ayudara al personal especializado a buscar a personas que se encuentren entre el derrumbe provocado por este tipo de fenómenos naturales y con la implementación de la modularidad el rescatista podrá insertar diferentes tipos de aditamentos para aumentar la eficiencia de búsqueda y rescate.

La ventaja de realizar un vehículo de rescate modular, es que las piezas que conforman al vehículo modular se pueden reemplazar fácilmente si alguna de ellas se llegara a dañar durante alguna operación de rescate, también se realizó de esta manera por la facilidad se pretende que tenga al momento de ensamblar cada una de las partes que conforman al vehículo y con esto cualquier persona pueda desarmar y armar o bien reemplazar piezas en el vehículo, la ventaja más grande que tiene la implementación de la modularidad es que se puede alargar el tiempo de operación del vehículo, un ejemplo es el reemplazo práctico de la batería que incorpora el vehículo o la practicidad de reemplazar cada uno de los motores en dado caso de que alguno llegue a su vida útil o tenga algún daño durante la puesta en marcha.

Metodología

Modelado

Para el prototipo de un vehículo modular se propuso un sistema rocker-bogie, el cual tendrá como objetivo realizar con mayor facilidad el traslado del vehículo en terrenos inestables, para una mayor idea del prototipo y diseño que se implementará en el proyecto, se muestra en la Ilustración 1.

Ilustración 1 Sistema Rocker-Bogie

Diseño

Con la finalidad de realizar un proyecto modular, que tenga alto impacto en las actividades de búsqueda o rescate en caso de desastres naturales, se realizó la modelización del vehículo en el software de diseño 3D Fusión 360, se dibujaron cada una de las piezas que conforman al prototipo, en conjunto con piezas modeladas para piezas tales como motores, rodamientos, ensambles entre mecanismos.

En el diseño del vehículo modular para actividades de rescate, se tomaron en cuenta los siguientes requerimientos de diseño, con la finalidad de realizar un producto óptimo para su uso en búsqueda y rescate de seres vivos atrapados entre la infraestructura de algún edificio o vivienda colapsada por el desastre natural.

Requerimientos de diseño

Practicidad

El usuario tendrá la capacidad de ensamblar cada una de las partes que conformen al vehículo de una forma fácil y cómoda, sin la necesidad de utilizar algún tipo de herramienta especial.

Seguridad

El usuario no estará expuesto algún tipo de riesgo durante la puesta en marcha del vehículo y tampoco durante el remplazo de algún componente.

Mantenimiento

El usuario podrá realizar la limpieza e inspección de funcionamiento de cada uno de los componentes de una forma fácil, gracias al desacoplamiento de piezas que conforman al vehículo.

Reparación

El usuario podrá remplazar de una manera fácil cualquier componente que resulte dañado durante su uso.

Ensamble

El usuario realizara el ensamblaje de cada una de las partes de una manera simple y práctica, sin necesidad de utilizar alguna herramienta especial o complicada.

Transporte

El usuario tendrá la facilidad de transportar el vehículo de rescate de una forma práctica, ya que el vehículo se puede desensamblar y esto facilita el traslado de un lugar a otro.

Teniendo en cuenta los requerimientos de diseño que se necesitan se procedió a diseñar el vehículo de rescate modular, cumpliendo con el objetivo propuesto en los requerimientos de diseño, se tuvieron que diseñar algunas piezas que tienen un papel importante al momento de que el vehículo se encuentre en funcionamiento, una de esas piezas se muestra en la Ilustración 2.

Ilustración 2 Holder de Rodamiento

El Holder de rodamiento se diseñó para contener el rodamiento 608z, el cual cuenta con un diámetro de veintidós milímetros en el exterior y ocho milímetros en el interior con un grosor de siete milímetros, se realizó el Holder de rodamiento con la finalidad de ensamblar el Rocker con el Bogie de una manera fácil, también esta pieza al contener el rodamiento facilita el movimiento de la parte del Bogie durante su funcionamiento, Otra pieza importante que se diseñaron exclusivamente para el tubo cuadrado de aluminio, se muestra en la Ilustración 3.

Ilustración 3 Holder de Motor

El Holder de motor como su nombre lo indica es el encargado de contener al motor planetario JGB37-520, y también de ensamblar al motor con el tubo de aluminio, la funcionalidad de esta pieza es mantener fijo al motor durante el funcionamiento, esta puede ser reemplazada de una manera practica si llegar a sufrir algún daño durante una puesta en marcha.

En la parte de la estructura se tomaron en cuenta dos secciones fundamentales descritas en los requerimientos de diseño, las cuales son el ensamble y el transporte, se buscaron diferentes materiales con diferentes formas, ya sé circular, hexagonal o cuadrada que pudiera aportar el veneficio de fácil construcción y que también no fuera pesado en conjunto con los diversos componentes que conforman al vehículo modular, en la búsqueda realizada se encontró el tubo cuadrado de aluminio que se muestra en la Ilustración 4 Tubo cuadrado de aluminio Ilustración 4

Ilustración 4 Tubo cuadrado de aluminio

El tubo cuadrado de aluminio es el encargado de realizar de una forma simple y practica la estructura del vehículo con sistema Rocker-Bogie, gracias a que el material cuenta con una rigidez y un diseño cuadrado que facilita el acoplamiento de tubos cuadrados de diferentes medidas que conforman parte de la estructura del vehículo modular, de igual forma para complementar al Holder de rodamiento, para la unión del Rocker con el Bogie, se utilizó una solera de aluminio la cual se muestra en la Ilustración 8

Ilustración 5 Solera de aluminio

La solera de aluminio se utilizó para complementar la funcionalidad del Holder de rodamiento, el cual como se mencionó previamente, es el encargado de ensamblar las piezas que conforman a la parte del Rocker y las piezas que conforman a la parte del Bogie, esta se utiliza como extensión del Holder de rodamiento, para realizar su función principal.

Tomando en cuenta cada uno de los materiales que cumplen con el objetivo de no hacer tan pesado al prototipo y que este se pueda ensamblar de una manera práctica, se modeló y diseñó el prototipo en el software de diseño en 3D Fusion 360, teniendo como resultado el siguiente diseño que se muestra en la Ilustración 8

Ilustración 6 Modelación del vehículo de rescate modular

El vehículo modular cuenta con un largo de ochenta centímetros, un ancho de cuarenta y seis centímetros y una altura total de cuarenta y tres centímetros, lo cual lo hace ideal para la exploración en zonas con espacios reducidos, en las cuales personas con complexión delgada no pueden ingresar de manera fácil sin causarse algún tipo de daño al ingresar, la estructura modular diseñada, brinda al usuario una mayor utilidad ya que a esta se le pueden agregar diferentes tipos de instrumentos de búsqueda, tales como cámaras termográficas de monitoreo a distancia, cámaras de alta resolución para el escaneo de daños estructurales, búsqueda de accesos seguros para el ingreso al rescate de individuos atrapados entre los escombros.

El vehículo también puede ser modificado por el usuario para expandir su utilidad, una puede ser el transporte de bebidas y comida a personas que se encuentran atrapadas, para prolongar el tiempo de vida y estas no tengan alguna afección por la deshidratación o alimentación causadas por las condiciones en las que se pueda encontrar, de igual forma pueda trasladar tanques pequeños de oxígeno para que las personas no mueran de sofocamiento, este tipo de actividades

se pueden realizar gracias al modelo de motor que se implementó en el vehículo, este motor con número de serie JGB37-520, cuenta con un torque de arrastre por motor de cinco kilogramos y tiene treientos treinta revoluciones por minuto siempre y cuando el motor no tenga una cargas, el voltaje de operación del motor es de doce voltios en corriente directa, es por ello que hace ideal al vehículo modular para realizar las tareas previamente mencionadas.

El vehículo se puede desplazar de diferentes formas gracias a la ayuda de los motores que se implementaron para la realización del traslado, el vehículo se puede trasladar hacia el frente , hacia atrás y dar giros hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo hacia donde quiera dirigir el vehículo el usuario, también cuenta con la parte bogie, la cual tiene un ligero movimiento de adaptación el cual brinda un apoyo al momento de superar obstáculos que se presenten en la puesta en marcha, todo esto se muestra de una forma más ilustrada en la Ilustración 8.

Ilustración 7 Movimientos del vehículo de rescate

Resultados

Como resultado del diseño y construcción de un vehículo de rescate modular que se presentó en el apartado de metodología se obtuvo el vehículo que se muestra en la Ilustración 8, con la finalidad de promover la implementación del modularidad en cada uno de los proyectos tanto como móviles como fijos para disminuir las pérdidas económicas por piezas rotas o desgastadas, que no se pueden remplazar fácilmente.

Ilustración 8 Resultado de construcción del vehículo modular rocker-bogie

Trabajo a futuro

En cuanto a trabajos a futuro, se tiene pensado implementar diversos sensores para la medición y monitoreo de diferentes signos vitales de la persona que se encuentre atrapada entre los escombros de un derrumbe o algún desastre natural, también se pretenden implementar diversos complementos modulares para incrementar el apoyo para que tanto animales como personas, no arriesguen su vida para salvar a otro ser humano.

Conclusiones

El desarrollo de este trabajo demuestra que la aplicación de conocimientos sobre diseño mecánico adicionados con el uso de diseño asistido por computadora, permiten el desarrollo de sistemas mecatrónicos para tareas especializadas, en este caso para el diseño y construcción de un vehículo modular Rocker-Bogie el cual una vez sea objeto de automatización y monitoreo remoto será capaz de asistir a profesionales en tareas de rescate debidas a la ocurrencia de desastres naturales.

Referencias

- [1] K. Suzuki, N. Suzuki, and Y. Yamazaki, "Development of an autonomous rescue robot: Achievement of obstacle avoidance and stair descent using IMU controls," *2016 IEEE Int. Conf. Robot. Biomimetics, ROBIO 2016*, pp. 1281–1286, 2016.
- [2] K. Nagatani and D. Endo, "Stability discriminant of a tracked vehicle to traverse stairs," *SSRR 2016 -Int. Symp. Safety, Secur. Rescue Robot.*, pp. 100–105, 2016.
- [3] M. Kamezaki *et al.*, "Design of four-arm four-crawler disaster response robot OCTOPUS," *Proc. - IEEE Int. Conf. Robot. Autom.*, vol. 2016-June, pp. 2840–2845, 2016.
- [4] M. N. Jiko, M. H. Shayket, A. G. Bhuiyan, and G. Rabby, "Design and implementation of amphibious smart rescue robot," *ICECTE 2016 - 2nd Int. Conf. Electr. Comput. Telecommun. Eng.*, no. December, pp. 8–10, 2017.
- [5] M. Hatano and Y. Kitahara, "Research on rescue robots climbing up stairs based on the estimation of slope angles with LRF," *2016 IEEE 14th Int. Work. Adv. Motion Control. AMC 2016*, pp. 109–114, 2016.
- [6] Y. Jing, L. Zhang, I. Arce, and A. Farajidavar, "AndroRC: An android remote control car unit for search missions," *2014 IEEE Long Isl. Syst. Appl. Technol. Conf. LISAT 2014*, 2014.
- [7] D. Endo, A. Watanabe, and K. Nagatani, "Stair Climbing Control for 4-DOF Tracked Vehicle Based on Internal Sensors," *J. Robot.*, vol. 2017, no. i, pp. 112–117, 2017.
- [8] H. U. Zaman, M. S. Hossain, M. Wahiduzzaman, and S. Asif, "A novel design of a robotic vehicle for rescue operation," *2015 18th Int. Conf. Comput. Inf. Technol. ICCIT 2015*, pp. 507–510, 2016.
- [9] S. Wang, H. Zhao, and X. Hao, "Design of an intelligent housekeeping robot based on IOT," *ICIIBMS 2015 - Int. Conf. Intell. Informatics Biomed. Sci.*, pp. 197–200, 2016.
- [10] C. W. Hsiao, Y. H. Chien, W. Y. Wang, I. H. Li, M. C. Chen, and S. F. Su, "Wall following and continuously stair climbing systems for a tracked robot," *ICNSC 2015 - 2015 IEEE 12th Int. Conf. Networking, Sens. Control*, pp. 371–375, 2015.
- [11] M. Guarnieri, P. Debenest, T. Inoh, E. Fukushima, and S. Hirose, "Helios VII: A new vehicle for disaster response - Mechanical design and basic experiments," *Adv. Robot.*, vol. 19, no. 8, pp. 901–927, 2005.
- [12] A. I. Mourikis, N. Trawny, S. I. Roumeliotis, D. M. Helmick, and L. Matthies, "Autonomous stair climbing for tracked vehicles," *Int. J. Rob. Res.*, vol. 26, no. 7, pp. 737–758, 2007.
- [13] M. Guarnieri, I. Takao, P. Debenest, K. Takita, E. Fukushima, and S. Hirose, "HELIOS IX tracked vehicle for urban search and rescue operations: Mechanical design and first tests," *2008 IEEE/RSJ Int. Conf. Intell. Robot. Syst. IROS*, no. Figure 2, pp. 1612–1617, 2008.
- [14] F. Colas, S. Mahesh, F. Pomerleau, M. Liu, and R. Siegwart, "3D path planning and execution for search and rescue ground robots," *IEEE Int. Conf. Intell. Robot. Syst.*, pp. 722–727, 2013.
- [15] J. Liu, Y. Wang, S. Ma, and B. Li, "Analysis of stairs-climbing ability for a tracked reconfigurable modular robot," *Proc. 2005 IEEE Int. Work. Safety, Secur. Rescue Robot.*, vol. 2005, no. 2001, pp. 36–41, 2005.